

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

UTICAJ TEMPERATURE VODE NA POJAVU KVAROVA NA ČELIČNIM CEVOVODIMA U DISTRIBUTIVNOM VODOVODNOM SISTEMU

Nemanja Lučić, mast. inž. građ.

*JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Deligradska 28, Beograd 11000, Republika Srbija
nemanja.lucic@bvk.rs*

Rezime

Leto 2024 godine u Srbiji je bilo jedno od najtoplijih u prethodnih 100 godina. U Beogradu leto 2024 je bilo najtoplije od 1888 godine sa odstupanjem srednje temperature vazduha od 2.7°C. Takve vremenske prilike značajno su uticale na funkcionisanje Beogradskog vodovodnog sistema dovodeći do veće potrošnje vode. Takođe visoke dnevne temperature dovele su do viših temperatura vode. U ovom radu bavili smo se uticajem temperature vode na pojavu kvarova na čeličnim cevovodima južnog prigradskog dela vodovodnog sistema Beogradskog vodovoda. Analizirane su temperature vode i broj kvarova na čeličnim cevovodima u Beogradskom vodovodnom sistemu tokom 2024. i 2025. godine i izvedeni određeni zaključci.

Ključne reči: temperature vode, čelični cevovodi, kvarovi distributivni vodovodni sistem

THE IMPACT OF WATER TEMPERATURE ON THE OCCURRENCE OF FAILURES IN STEEL PIPELINES WITHIN THE WATER DISTRIBUTION SYSTEM

Abstract

The summer of 2024 in Serbia was one of the hottest in the last 100 years. In Belgrade, the summer of 2024 was the warmest since 1888, with a mean air temperature deviation of 2.7°C. Such weather conditions significantly affected the functioning of the Belgrade Water Supply System, leading to higher water consumption. Additionally, high daily temperatures led to increased water temperatures. This paper examines the impact of water temperature on the occurrence of failures in steel pipelines within the southern suburban section of the Belgrade Water Supply System. The study analyzes the temperature of the water and the number of failures on steel pipelines within the Belgrade system during 2024 and 2025, from which specific conclusions have been drawn.

Key words: water temperature, steel pipelines, failures, water distribution system

UVOD

Leto 2024 godine u Srbiji je bilo jedno od najtoplijih u prethodnih 100 godina. U Beogradu leto 2024 je bilo najtoplije od 1888 godine sa odstupanjem srednje temperature vazduha od 2.7°C [1]. Takvi ekstremni uslovi značajno utiču na funkcionisanje vodovodnih sistema. Usled vremenskih prilika značajno se

povećava potrošnja vode što dovodi do potrebe za povećanom proizvodnjom i distribucijom u sistem, što se postiže povećanjem protoka i priisaka na crpnim stanicama. Navedene aktivnosti dovode do veće oscilacije pritiska usled većeg koeficijenta neravnomernosti potrošnje u toku dana u odnosu na noćnu potrošnju što je, uz starost vodovodne mreže, jedan od glavnih razloga povećanog broja kvarova u letnjim mesecima. Pored navedenih uticaja razmatraju se i uticaji konfiguracije terena, cevnog materijala, strukture vodovodne mreže (prstenasta ili granata mreža) itd. U nekim od prethodnih radova proučavali smo uticaj temperature vode na pojavu kvarova u distributivnim vodovodnim sistemima gde smo došli do zaključka da temperatur vode takođe ima određeni uticaj na pojavu kvarova na vodovodnoj mreži. U ovom radu bavimo se uticajem temperature vode koja se zahvata na proizvodnom pogonu Makiš na pojavu kvarova na čeličnim cevovodima u južnom prigradskom delu sistema Beogradskog vodovoda.

TEORIJSKE OSNOVE

Korozija predstavlja razaranje materijala pod dejstvom okoline kojom su izloženi, pri čemu materijali menjaju svoje osobine, uključujući i gubljenje onih korisnih i poželjnih. Korozione reakcije su najčešće elektrohemijske prirode.[2] Elektrohemijska reakcija je redoks proces u kome dolazi do oksidacije metala (donora elektrona) i redukcije depolarizatora (akceptora elektrona) iz rastvora. [3]

Na konkretnom primeru korozija gvožđa se može prikazati na sledeći način:

Ukoliko u reakciji učestvuje kiseonik zbirna reakcija koja se odigrava prikazana je na sledeći način:

Daljom reakcijom stvara se prvi produkt korozije gvožđa fero-hidroksid koji se daljom reakcijom pretvara u gvožđe (III)-oksid hidrat:

Joni gvožđa koji nastaju jonizacijom mogu se rastvoriti u vodi ali se mogu i taložiti na površini metala u obliku korozionih ljuski. Korozija gvožđa u vodenoj sredini može biti uniformna (razvija se po celoj površini metala jednako) ili može biti lokalizovana (prisutna po specifičnim mestima – tačkasta korozija).[2] Usled korozije čelik menja svoje osobine, gubi čvrstoću i iz tog razloga dešavaju se kvarovi na vodovodnoj mreži. Primer kvara na čeličnom cevovodu usled pojave korozionih jama možemo videti na slici 1 [4].

Slika 1. Korozione jame na čeličnom cevovodu
Figure 1. Corrosion pit on the steel pipeline

Temperatura utiče na intenzitet elektrohemijske korozije. Pri zagrevanju povećava se provodljivost elektrolita, smanjuje se prenapetost i koncentraciona polarizacija elektrohemijskog korozionog sprega te dolazi do ubrzanja korozije. U zatvorenom sistemu korozija kontinualno raste s porastom temperature. [3] Uticaj temperature na brzinu korozije gvožđa u vodi za zatvorene i otvorene sisteme prikazan je na slici 2 [3]:

Slika 2. Uticaj temperature na brzinu korozije gvožđa u vodi
Figure 2. The effect of temperature on the corrosion rate of iron in water

U ovom radu razmatrali smo uticaj temperature vode na povećanje broja kvarova na čeličnim cevovodima na primeru južnog prigradskog dela sistema Beogradskog vodovoda.

KARAKTERISTIKE JUŽNOG PRIGRADSKOG DELA SISTEMA BEOGRADSKOG VODOVODA

Južni prigradski deo sistema Beogradskog vodovoda obuhvata teritoriju opština Ćukarica, Rakovica, Barajevo, deo opštine Voždovac (Avala sa podavalskim selima) i naselje Stepojevac koje pripada Opštini Lazarevac. Južni prigradski deo sistema ima preko 1500 km ulične vodovodne mreže. U okviru Sektora distribucije vode podeljen je na 5 reona održavanja vodovodne mreže. Južni prigradski deo vodovodnog sistema prikazan je na slici 3.

Slika 3. Južni prigradski deo sistema Beogradskog vodovoda
Figure 3. The southern suburban part of the Belgrade water supply system

Od navedenih 1500 km mreže u južnom prigradskom delu sistema najzastupljeniji cevni materijali su polietilen za 717.5 km i liveno gvožđe sa oko 375 km. Ostalih materijala ima značajno manje: tu su azbest cementni cevovodi (oko 134 km) koji su zastupljeni najvećim delom na obodu opštine Ćukarica i koji se sukcesivno menjaju novim materijalima, duktilni liv (96 km), i pocinkovani cevovodi (117 km). Čeličnih cevovoda ima oko 115 km i to su uglavnom magistralni cevovodi prečnika preko 300 mm. Zastupljenost cevni materijala u južnom prigradskom delu vodovodnog sistema prikazana je na slici 4.

Slika 4. Zastupljenost različitih cevnih materijala u južnom prigradskom delu sistema
 Figure 4. Representation of different pipe materials in the southern suburban part of the system

UTICAJ TEMPERATURE VODE NA POJAVU KVAROVA NA ČELIČNIM CEVOVODIMA

Posmatrane su temperature vode izmerene na proizvodnom pogonu Makiš tokom 2024. i 2025. godine. Merenja su vršena svakoga dana u mesecu dva puta dnevno. Najpre su posmatrane prosečne temperature vode za zadati mesec i broj kvarova na čeličnim cevovodima u zadatom mesecu.

$$T_{sr} = \sum T_{mes} / \text{br. merenja}$$

Br. karova = zbir kvarova u posmatranom mesecu

Osim srednje mesečne temperature i broja kvarova po mesecima izvršena je analiza srednje vrednosti temperature vode i broja kvarova po kvartartalima za 2024. i 2025. godinu. Kvartalnu srednju vrednost temperature dobijena je tako što je zbir srednjih mesecnih temperatura za posmatrane mesece u kvartalu podeljena sa tri (tri meseca u kvartalu). Broj kvarova je zbir broja kvarova u mesecima posmatranog kvartala (npr. 1.kvartal – januar, februar, mart).

$$T_{sr, kvartal} = \sum T_{sr, mes.} / 3$$

Br. karova_{kvartal} = zbir kvarova u posmatranom kvartalu

REZULTATI I DISKUSIJA

Podaci o broju kvarova na čeličnim cevovodima i temperaturi vode koji su prikupljeni i sortirani na način opisan u prethodnom poglavlju prikazani su tabelarno i grafički.

U tabeli 1 možemo jasno videti da je tokom 2024. godine broj kvarova bio značajno veći u julu, avgustu i septembru u odnosu na ostale mesece. Takođe to su meseci i sa najvišom prosečnom temperaturom vode. Dobijeni rezultati prikazani su grafički na slici 5.

Tabela 1. Broj kvarova i prosečne temperature vode po mesecima 2024
 Table 1. The number of defects and average water temperatures per month 2024

2024		
mesec	Br. kvarova	Tsr [°C]
januar	2	7
februar	0	8
mart	2	12
april	2	16
maj	2	19
jun	0	24
jul	8	28
avgust	4	29
septembar	6	24
oktobar	2	16
novembar	0	12
decembar	1	8

Slika 5. Broj kvarova i prosečne temperature vode po mesecima 2024
 Figure 5. The number of defects and average water temperatures per month 2024

U tabeli 2 gde su prikazani broj kvarova i prosečne temperature vode tokom 2025. godine. U tabeli se može videti da nema velikog odstupanja u broju kvarova pojedinačno po mesecima iako su prosečne temperature vode po mesecima slične kao i 2024. godine, što se jasno vidi i na slici 6.

Tabela 2. Broj kvarova i prosečne temperature vode po mesecima 2025
 Table 2. The number of defects and average water temperatures per month 2025

2025		
mesec	br kvarova	Tsr [°C]
januar	0	6
februar	0	7
mart	0	9
april	1	13
maj	2	18
jun	1	23
jul	2	28
avgust	3	28
septembar	1	26
oktobar	2	18
novembar	1	14
decembar	0	9

Slika 6. Broj kvarova i prosečne temperature vode po mesecima 2025
 Figure 6. The number of defects and average water temperatures per month 2025

U tabeli 3 prikazani su broj kvarova i temperature vode tokom 2024. godine po kvartalima. U tabeli 3 kao i na slici 7, gde su rezultati prikazani grafički, vidi se drastičan skok broja kvarova u trećem kvartalu kada je i prosečna temperatura vode najvša.

Tabela 3. Broj kvarova i prosečne temperature vode kvartalno 2024
 Table 3. The number of defects and average water temperatures quarterly 2024

2024		
kvartal	br. kvarova	$T_{\text{sr. kvartal}} [^{\circ}\text{C}]$
1	4	9
2	4	20
3	18	27
4	3	12

Slika 7. Broj kvarova i prosečne temperature vode kvartalno 2024
 Slika 7. The number of defects and average water temperatures quarterly 2024

U tabeli 4, kao i na slici 8, prikaza je broj kvarova i prosečna temperatura vode tokom 2025. godine po kvartalima. Možemo videti da, kada posmatramo kvartalno, postoji blagi skok broja kvarova u trećem kvartalu 2025. godine kada je i najviša prosečna temperatura vode.

Tabela 4. Broj kvarova i prosečne temperature vode kvartalno 2025
 Table 4. The number of defects and average water temperatures quarterly 2025

2025		
kvartal	br. kvarova	$T_{\text{sr. kvartal}} [^{\circ}\text{C}]$
1	0	8
2	4	18
3	6	27
4	3	14

Slika 8. Broj kvarova i prosečne temperature vode kvartalno 2025

Slika 8. The number of defects and average water temperatures quarterly 2025

Tokom 2024 i tokom 2025 godine možemo videti povećan broj kvarova kada su i najveće vrednosti temperature vode, što se dosta jasnije vidi kvartalno. Takođe vidimo da postoji drastična razlika u broju kvarova u trećem kvartalu 2024 u odnosu na treći kvartal 2025 godine. Prosečne temperature u letnjim mesecima tokom 2024. i 2025. godine su vrlo slične ali uvidom u rezultate merenja na proizvodnom pogonu Makiš utvrđeno je da je tokom 2024. čak 14 merenja tokom jula meseca i 16 merenja tokom avgusta meseca pokazalo temperaturu vode veću od 30°C. Tokom 2025 godine temperatura veća od 30°C zabeležena je samo 4 puta tokom jula meseca.

Broj kvarova se značajno povećava u ekstremnim uslovima kakve smo imali tokom 2024 godine. Čelični cevovodi su uglavnom većeg prečnika i predstavljaju glavne pravce vodosnabdevanja naselja i veoma važne objekte za funkcionisanje vodovodnog sistema u celini. Zbog toga je potrebno tokom letnjih meseci angažovanje većeg broja ljudi na održavanju mreže sa obzirom na to da magistralni cevovodi zahtevaju obimne radove na iskopu kao i na to da je potrebno brzo reagovati zbog velikog broja potrošača koji ostaju bez vode tokom radova na popravci kvara. Takođe bitno je reći da se najveći broj posmatranih kvarova desio na cevovodima starijim preko 30 godina tako da su to cevovodi kojima treba dati prioritet prilikom izrade plana rekonstrukcije. JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" je u prethodnih 5 godina izvršilo rekonstrukciju dela magistralnog čeličnog cevovoda DN 500 u ulici Oslobođenja u naselju Resnik i cevovoda DN400 u ulici Kneza Višeslava. Predmetnim rekonstrukcijama značajno je povećana pouzdanost sistema i smanjen broj kvarova na vodovodnoj mreži.

ZAKLJUČAK

Visoke dnevne temperature u letnjim mesecima dovele su do povećanja temperature vode na vodozahvatu na proizvodnom pogonu Makiš koji zahvata vodu iz reke Save. Sa obzirom na to da smo videli da je tokom 2024. i 2025. godine povećan broj kvarova na čeličnim cevovodima u mesecima kada je i najveća vrednost temperature vode, možemo reći da ista ima određeni uticaj na broj kvarova.

LITERATURA

1. Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Godišnji bilten za Srbiju 2024. Godina, Beograd 2025
2. V. N. Rajaković-Ognjanović, Uticaj kvaliteta vode na koroziju čelika, Beograd 2011
3. Grupa autora, Monografija Korozija i zaštita materijala, Beograd 2012
4. V. Milone, The effect of temperature and material on mains pipe breaks in Gothenburg (2011)